
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372.881.1:004

DOI 10.5281/zenodo.19553934

Андреева Л. А., Сунгурова Р. Б.

Андреева Людмила Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, Югорский государственный университет, д. 16, ул. Чехова, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Россия, 628011. E-mail: L_Andreeva@ugrasu.ru.

Сунгурова Раисия Борисовна, менеджер по культурно-массовому досугу, Многофункциональный культурно-досуговый центр, д. 14, Набережный проспект, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Россия, 628416. E-mail: raisia@list.ru.

Цифровая живопись и дополненная реальность как инструменты сохранения языка и культуры в условиях цифровизации образования

Аннотация. В статье рассматривается потенциал использования технологий цифровой живописи и дополненной реальности в образовательном процессе, направленном на сохранение и популяризацию родных языков и культур. На примере проекта «Финно-угорский этнофутуризм: цифровая живопись», реализованного при поддержке гранта Губернатора Югры, анализируются методические подходы к интеграции мультимедийного контента (аудиогиды, анимация, AR-приложение) в урочную и внеурочную деятельность. В статье предложены сценарии уроков, демонстрирующие трансформацию цифровых устройств из отвлекающего фактора в эффективное дидактическое средство, способствующее повышению мотивации, развитию лингвокультурологической компетенции и укреплению межпоколенческих связей.

Ключевые слова: цифровизация образования, дополненная реальность, финно-угорский, этнофутуризм, родной язык, AR-приложение.

Andreeva L. A., Sungurova R. B.

Andreeva Lyudmila Anatolyevna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Yugra State University, 16 Chekhov Street, Khanty-Mansiysk, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, Russia, 628011. E-mail: L_Andreeva@ugrasu.ru.

Sungurova Raisia Borisovna, Cultural and Leisure Manager, Multifunctional Cultural and Leisure Center, 14 Naberezhny Prospekt, Surgut, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, Russia, 628416. E-mail: raisia@list.ru.

Digital painting and augmented reality as tools for reserving language and culture in the context of digitalization of education

Abstract. The article explores the potential of using digital painting and augmented reality (AR) technologies in the educational process aimed at preserving and promoting native languages and cultures. Using the example of the project “Finno-Ugric ethno-futurism: digital painting”, implemented with the support of a grant from the Governor of Yugra, the authors analyze methodological approaches to integrating multimedia content (audio guides, animation, AR applications) into curricular and extracurricular activities. Lesson scenarios are proposed, demonstrating the transformation of digital devices from a distracting factor into an effective didactic tool that enhances motivation, develops linguocultural competence, and strengthens intergenerational connections.

Key words: digitalization of education, augmented reality, Finno-Ugric, ethno-futurism, native language, AR application.

Цифровизация образования перестала быть просто тенденцией и превратилась в один из определяющих факторов развития современной педагогической науки и практики. Как отмечают Р. А. Худайберенов и Т. Н. Бочкарева, данный процесс «значительно расширяет возможности использования групповых и индивидуальных форм занятий, обеспечивает полное усвоение знаний, формирование навыков, а также влияет на развитие инклюзивного обучения» [6, с. 78]. В контексте сохранения языкового и культурного многообразия Российской Федерации цифровые технологии открывают принципиально новые возможности. Особую остроту эта проблема приобретает для финно-угорских народов, многие из которых сталкиваются с сокращением числа активных носителей языка и разрывом традиции передачи культурного опыта от старшего поколения к младшему.

Современное молодое поколение, с раннего детства погруженное в цифровую среду, зачастую воспринимает традиционную культуру как нечто архаичное и далекое. В этой связи возникает объективная потребность в поиске инновационных методов преподавания, которые смогли бы стать мостом между многовековым наследием и новым поколени-

ем, мыслящим в категориях цифровых образов. Актуальность исследования обусловлена необходимостью теоретического обоснования и практической разработки таких методик, где цифровые инструменты выступают не самоцелью, а средством формирования устойчивого интереса к родному языку и культуре.

Несмотря на широкое обсуждение цифровизации образования в научной литературе, многие работы фокусируются либо на общих принципах внедрения технологий, либо на анализе существующих цифровых ресурсов. Так, М. В. Тарасова и А. А. Котова, рассматривая перспективы развития цифровизации, выделяют ее преимущества и недостатки [7], а коллектив авторов под руководством А. Ю. Уварова анализирует трудности цифровой трансформации образования [5]. Однако исследований, посвященных комплексному применению технологий дополненной реальности и цифровой живописи как дидактических инструментов для преподавания родных языков, недостаточно.

Ключевая проблема заключается в методологическом разрыве: учителя родных языков и культуры часто не обладают готовыми, адаптированными для урока цифровыми ресурсами, которые учитывали бы специфику этнокультурного

содержания. Как превратить изучение мифологии или традиционной лексики из обязательного, но скучного процесса в увлекательное исследование? Как использовать гаджеты, обычно отвлекающие учеников, в качестве инструмента познания? Решению этих вопросов и посвящена данная статья, в которой на примере реализованного проекта «Финно-угорский этнофутуризм: цифровая живопись» предлагается конкретная модель интеграции цифровых технологий в образовательный процесс.

Методологической базой исследования послужили работы, посвященные вопросам функционирования родных языков в цифровую эпоху. Н. В. Кондратьева и Н. И. Пушина подчеркивают, что процессы цифровизации «создают новые возможности для развития национальных языков и их изучения вследствие системных изменений технологий работы с информацией» [3, с. 377]. Опыт исследования чувашского языка показывает, что наиболее эффективными являются ресурсы, сочетающие аутентичный контент, геймификацию и социальное взаимодействие; при этом цифровая среда способна компенсировать дефицит живого общения на языке [2]. Работа И. В. Лукьяновой, посвященная адаптации языка к современным технологическим требованиям [4], также подтверждает важность разработки качественного контента для цифровой образовательной среды.

Основным материалом для исследования послужил опыт реализации проекта «Финно-угорский этнофутуризм: цифровая живопись» (2024–2025 гг., грант Губернатора Югры), объединившего сеть городов и поселков ХМАО-Югры (Сургут, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Пойковский, Барсово и др.). Методологически проект строился на интеграции традиционного искусствоведческого анализа и современных цифровых технологий. В его рамках были реализованы следующие этапы:

1. Подготовка научных описаний 15 картин финно-угорского художника Ю. И. Таныгина с учетом историко-

культурного контекста и этнографических мотивов.

2. Создание аудиогидов на основе этих текстов с использованием нейросервиса Natural Readers.

3. Генерация музыкальных композиций к каждой картине с помощью нейросети Sora.

4. Создание анимационных сцен, оживляющих элементы картин.

5. Разработка мобильного AR-приложения, которое при наведении на репродукцию картины активирует анимацию, аудиогид и музыкальное сопровождение. Подробнее о технологическом и методологическом процессе реализации проекта можно прочитать в предыдущей статье авторов [1]. При написании данной статьи были использованы следующие методы: анализ научной литературы, наблюдение за ходом культурно-просветительских встреч, а также моделирование дидактических сценариев на основе результатов проекта.

Внедрение цифровых технологий в образование вызывает в педагогическом и научном сообществе неоднозначную реакцию. С одной стороны, некоторые опасаются, что чрезмерное использование технологий может упростить процесс обучения и исказить традиционные смыслы. С другой стороны, правильно разработанный сценарий урока или мероприятия может, наоборот, углубить знания и повысить интерес к материалу. При реализации проекта основным было сохранение аутентичности: аудиогиды были созданы на материале научно-популярных описаний символов, мифов, слов художника; анимация не нарушала композицию картины, а «оживляла» его элементы: движения персонажей, воды и т. д.

Ещё одной важной темой в дискуссиях является роль учителя в цифровой среде. Некоторые исследователи обоснованно опасаются, что технологии вытеснят педагога. В связи с этим следует заметить, что цифровые инструменты работают эффективно только в умелых руках мастера. В нашем случае AR-приложение

не может рассматриваться как замена учителю. Это просто дидактический ресурс, который позволяет уйти от традиционного формата и провести урок / мероприятие интересно. Например, встреча с Ю. И. Таныгиным — «эффект присутствия» в реальности живого художника. Он увлекательно рассказывал обучающимся, как сказки и мифы его детства превращались в картины. А затем ученики видели, как эти картины «оживают». Это вызывало у детей яркий эмоциональный отклик. Таким образом, при работе с молодым поколением хорошо срабатывают приемы, когда цифровой контент идет вместе с живым общением.

В ходе реализации проекта было создано 15 репродукций картин Ю.И. Таныгина с AR-активацией, музыкой и аудиогидами. На их основе в качестве примера разработаны три сценария, которые можно использовать на уроках родного языка, культуры, изобразительного искусства и классных часов.

Сценарий 1 «Ожившая мифология» может быть применен на уроках чтения, литературы, родного языка. Его цель — преодолеть восприятие мифов и легенд как архаичного, оторванного от реальности материала, показав их актуальность через современные цифровые форматы. Например, на уроке по мифологии народов ханты и манси учитель просит учеников навести камеры телефонов на репродукцию картины «Праздник медведя». Картина «оживает»: начинают звучать ритмы шаманского бубна, анимация показывает движение фигур; диктор рассказывает, что медведь в традиционной культуре ханты и манси — это не просто лесной зверь, а сын верховного бога Торума. Ученики узнают, что медвежий праздник длится четыре или пять дней, включает соблюдение ряда предписаний, а священные песни поются не на бытовом, а на древнем языке.

Задания для учеников: прослушайте аудиогид к картине «Праздник медведя» и ответьте на вопросы:

1. Как зовут верховного бога в мифологии ханты и манси?
2. Почему медведь, будучи сыном бога, оказался на земле?
3. Как называется обрядовый праздник, который устраивают в честь медведя?
4. Сколько дней длится этот праздник?
5. Что символизирует бубен в руках шамана?

Данная система вопросов направлена на извлечение фактической информации и последующее обсуждение, что переводит пассивное слушание в активную мыслительную деятельность.

После выполнения этого задания можно организовать обсуждение: «Почему этот древний праздник сохранился именно в Югре? Какие традиции вашей семьи вы хотели бы сохранить для будущих поколений?»

Аналогичные задания разработаны для картины «Дочь луны», где легенда о падчерице соединяется с личными воспоминаниями художника, что позволяет обсудить тему связи поколений.

Сценарий 2 «Расшифруй символ» может быть применен на уроках родного языка, культуры и изобразительного искусства. Этот сценарий направлен на формирование лингвокультурологической компетенции через анализ визуальных символов. Картины этнофутуристов насыщены знаками: орнаментами, тотемными животными, элементами костюма. Рассмотрим, к примеру, картину «На женитьбу», занимающую центральное место в творчестве художника.

Задания для учеников на уроке родного языка: прослушайте аудиогид к картине «На женитьбу» и выполните задания:

1. Выпишите названия элементов традиционного марийского костюма, которые упоминаются в аудиогиде. Найдите их на картине.
2. Что такое «рия-рия шүвыржӧ» и «тӱбыдӱп-тӱбыдӱп тӱмыржӧ»?

3. Почему жених едет не на лошади, а на птице? Что символизирует птица в финно-угорской мифологии?

4. Сосчитайте перья в хвосте птицы. Что символизирует это число?

5. Как вы понимаете слова художника о том, что красный цвет — это «красная нить с древних времен к моим картинам»?

На уроке изобразительного искусства при работе с картиной «Мелодии прошлых лет» задание трансформируется в поиск и интерпретацию символов: дерева-свечи, кровеносных сосудов на стволе, образов из ковров детства. Телефон в этом контексте становится инструментом лингвокультурологического исследования, а не отвлечения.

Сценарий 3: «Современный художник — наш земляк» (классный час, внеурочная деятельность, профориентация) основан на «эффекте присутствия». В рамках проекта были проведены десятки встреч с участием Ю. И. Таныгина, на которых сам художник выступал перед аудиторией. Но можно предложить обучающимся и самостоятельный поиск информации о художнике в Интернете. Обучающиеся должны ответить на следующие вопросы:

1. Где родился художник? Как переводится на русский язык название его родной деревни?

2. Когда и почему он переехал в Югру?

3. Какую задачу он поставил перед собой в творчестве?

4. Как называются картины, созданные в Югре? Чем они отличаются от его более ранних работ?

5. Как вы понимаете слова художника: «Я — человек с двумя домами: один — марийский край, другой — обско-угорский мир»?

После обсуждения обучающимся предлагается написать мини-сочинение «Мои два дома: места, которые важны для меня и моей семьи».

Таким образом, использование AR-приложения на уроках или внеклассных занятиях помогает учителям решать несколько задач: повышать мотивацию, используя популярный у обучающихся мобильный телефон не в развлекательных, а в образовательных целях; сокращать время на подготовку к занятию благодаря готовому дидактическому материалу (репродукции картин, текст, аудио, задания); а также транслировать культурный опыт между поколениями. Интеграция технологий дополненной реальности, анимации и аудиогидов обогащает традиционные методы обучения, делая изучение родного языка и культуры более увлекательным для молодых людей, живущих в цифровой среде. При этом главная задача современного этнокультурного образования заключается не только в передаче знаний, но и в создании интересной для обучающихся среды, в которой архаичные мифологические сюжеты и символы обретают смысловое и технологическое воплощение.

Практическая значимость AR-приложения к картинам Ю.И. Таныгина и разработанных на его основе дидактических сценариев заключается в том, что они могут быть использованы учителями родных языков, литературы, культуры, изобразительного искусства, а также педагогами дополнительного образования. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой дидактических сценариев на основе других произведений художника Ю.И. Таныгина, посвященных Югре.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Л. А., Мукминов У., Сунгурова Р. Б. Цифровое наследие финно-угорских народов ХМАО-Югры: Этнофутуризм и дополненная реальность в искусстве // Защита прав и интересов коренных малочисленных народов Севера. Мат-лы III Всероссийской научно-практической конференции. Ханты-Мансийск: 2025. С. 83–88.

2. Ильина Е. А., Денисова Т. В., Ахвандерова А. Д., Денисова В. В. Цифровизация как фактор сохранения чувашского языка: анализ образовательных ресурсов и проектирование дидактической модели // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2025. №4 (129). С. 105–113.
3. Кондратьева Н. В., Пушина Н. И. Функционирование финно-угорских языков Российской Федерации в эпоху цифровизации // Вестник угроведения. 2022. №2. С. 377–385.
4. Лукьянова И. В. Русский язык в эпоху цифровой трансформации // Вестник науки. 2023. №4(61). С. 198–209.
5. Уваров А. Ю., Гейбл Э., Дворецкая И. В. и др. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 343 с.
6. Худайберенов Р. А., Бочкарева Т. Н. Цифровизация образования: основные понятия, принципы, тенденции // Вестник магистратуры. 2023. №5-1 (140). С. 77–79.
7. Tarasova M. V., Kotova A. A. Prospects for the development of digitalization of education in Russia // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. 2022. №1. P. 407–409.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreeva L. A., Mukminov U., Sungurova R. B. Cifrovoe nasledie finno-ugorskih narodov HMAO-YUgry: Etnofuturizm i dopolnennaya real'nost' v iskusstve // Zashchita prav i interesov korennyh malochislennyh narodov Severa. Mat-ly III Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Hanty-Mansijsk: 2025. S. 83–88.
2. Il'ina E. A., Denisova T. V., Ahvanderova A. D., Denisova V. V. Cifrovizaciya kak faktor sohraneniya chuvashskogo yazyka: analiz obrazovatel'nyh resursov i proektirovanie didakticheskoy modeli // Vestnik CHGPU im. I. YA. YAKovleva. 2025. №4 (129). S. 105–113.
3. Kondrat'eva N. V., Pushina N. I. Funkcionirovanie finno-ugorskih yazykov Rossijskoj Federacii v epohu cifrovizacii // Vestnik ugrovedeniya. 2022. №2. S. 377–385.
4. Luk'yanova I. V. Russkij yazyk v epohu cifrovoj transformacii // Vestnik nauki. 2023. №4(61). S. 198–209.
5. Uvarov A. YU., Gejbl E., Dvoreckaya I. V. i dr. Trudnosti i perspektivy cifrovoj transformacii obrazovaniya. M.: Izd. dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2019. 343 s.
6. Hudajberenov R. A., Bochkareva T. N. Cifrovizaciya obrazovaniya: osnovnye ponyatiya, principy, tendencii // Vestnik magistratury. 2023. №5-1 (140). S. 77–79.
7. Tarasova M. V., Kotova A. A. Prospects for the development of digitalization of education in Russia // Vestnik Tul'skogo filiala Finuniversiteta. 2022. №1. P. 407–409.

Поступила в редакцию: 06.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.